

BUXORO INNOVATSION TA'LIM VA TIBBIYOT UNIVERSITETI

14-15 OKTYABR

“TIBBIYOT VA TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA INNOVATSIYALARNING
O'RNI, MUAMMOLARI” RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

TO'PLAMI

СБОРНИК

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«РОЛЬ И ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИЙ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА
МЕДИЦИНЫ И ОБРАЗОВАНИЯ»

www.bimu.uz

+998652205545

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIV TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG'LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI

BUXORO INNOVATSION TA'LIM VA TIBBIYOT UNIVERSITETI

**“TIBBIYOT VA TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA
INNOVATSIYALARNING O'RNI, MUAMMOLARI”
MAVZUSIDA RESPUBLIKA ILMIY VA AMALIY
KONFERENSIYASI
MATERIALLARI TO'PLAMI**

МАТЕРИАЛЫ

**РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«РОЛЬ И ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИЙ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА
МЕДИЦИНЫ И ОБРАЗОВАНИЯ»**

**"THE ROLE AND PROBLEMS OF INNOVATIONS IN IMPROVING THE
QUALITY OF MEDICINE AND EDUCATION" COLLECTION OF
PROCEEDINGS OF THE REPUBLICAN SCIENTIFIC AND PRACTICAL
CONFERENCE**

14–15 oktabr, 2025

Buxoro

TASHKILIY QO'MITANING TARKIBI		
1	M.M. Amonova	Buxoro innovatsion ta'lim va tibbiyot universiteti rektori, PhD, dotsent– rais
2	F.F. Umurov	Buxoro innovatsion ta'lim va tibbiyot universiteti ta'rischisi, PhD, dotsent-hamrais
3	F.F. Umurov	O'quv ishlari bo'yicha prorektor, a'zo
4	T.T. Odinayev	Yoshlar va tashkiliy ishlar bo'yicha prorektor, a'zo
5	G'.R. Raximov	Ichki nazorat va monitoring boshlig'i, a'zo
6	F.X.Umurov	ATM boshligi– rais o'rinbosari, a'zo
7	K.Ya. Baxronova	Umumta'lim fanlar kafedrasini mudiri, p.f.f.d.PhD, moderator
8	Yu.S. Beshimov	Attestatsiya va akkreditatsiya bo'limi boshlig'i, t.f.n., dotsent, tashkiliy qo'mita kotibi
DASTURIY QO'MITA		
1	Jo'raqulov Sherzod Niyatqobulovich	O'zR FA akad. S.Y. Yunusov nomidagi O'simlik moddalari kimyosi instituti k.f.d., katta ilmiy xodim
2	Shukurov Ilhom Boltaevich	-Buxoro innovatsion ta'lim va tibbiyot universiteti, professor
3	Olimov Siddiq Sharipovich	-tibbiyot fanlari doktori (DSc) Buxoro davlat tibbiyot instituti, Ortopedik stomatologiya va ortodontiya kafedrasini mudiri
4	Ilyasov Aziz Saidmuratovich	Navoiy Innovatsiya Universiteti b.f.d., professor
5	Maxkamov Trobjon Xusanboyevich	Toshkent davlat agrar universiteti professor, b.f.d.
6	Mamatkulov Ixtiyor Basimovich	Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti, dotsent
7	Tolibova Munira Izzatulloevna	-Buxoro innovatsion ta'lim va tibbiyot universiteti Stomatologiya kafedrasini mudiri
8	Hotamov Bekzodjon Farhodovich	- Buxoro innovatsion ta'lim va tibbiyot universiteti, kafedra mudiri
9	Nurullaev Nodirbek Namozovich	Buxoro innovatsion ta'lim va tibbiyot instituti, dotsent
10	Jo'rabayev Maxsudjon Murodullaevich	Namangan viloyati qon quyish markazi Klinik diagnostik laboratoriya bo'lim mudiri
11	Xolova Nodira Fazliddinovna	t.f.f.d.(PhD)-Buxoro davlat tibbiyot instituti 2-akusherlik va ginekologiya kafedrasini dotsent
DASTURCHILAR:		
1	<i>Xasanov Dilshod Olim O'g'li</i>	<i>BITU, muxandis dasturchi</i>
2	<i>Toxirov G'olibjon Tolib O'g'li</i>	<i>BITU, muxandis dasturchi</i>

Assalomu alaykum Aziz hamkasblar, hurmatli mehmonlar, ilm-fan fidoyilari hamda qadrli konferensiya ishtirokchilari!

Barchangizni Buxoro innovatsion ta'lim va tibbiyot universitetida tashkil etilgan “Fan, ta'lim, tibbiyotda innovatsion texnologiyalar, davolashning dolzarb muammolari va ularning yechimlari” mavzusidagi Respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumanda ko'rib turganimdan benihoyat shodman, xush kelibsizlar!

Buxoro innovatsion ta'lim va tibbiyot universiteti jamoasi nomidan sizlarga eng ezgu tilaklarimni bildirar ekanman, bunday konferensiyalar — zamonaviy ilm-fan yutuqlarini targ'ib qilish, ularni amaliyotga tatbiq etish va sohalararo hamkorlikni mustahkamlashda muhim o'rin tutishini alohida ta'kidlashni istardim. Prezidentimiz tomonidan ilgari surilayotgan “Ilm, ta'lim va tibbiyot uzviy integratsiyasi”ga asoslangan islohotlar, sohalarini tubdan modernizatsiya qilishga qaratilgan strategik maqsadlar, bugungi kunda biz — oliy ta'lim muassasalari zimmasiga katta mas'uliyat yuklayapti.

Xususan, sog'liqni saqlash tizimini raqamlashtirish, innovatsion texnologiyalarni amaliyotga keng joriy etish, ta'lim jarayonini zamonaviy standartlar asosida tashkil etish, ilm-fanni ishlab chiqarish bilan uyg'unlashtirish orqali biz nafaqat yuqori malakali kadrlar tayyorlaymiz, balki jamiyat salomatligi va barqaror rivojlanishiga xizmat qiluvchi yechimlar yaratamiz.

Bugungi konferensiya ushbu yuksak maqsadlarga erishishda muhim nazariy va amaliy asos bo'lib xizmat qilishi shubhasizdir. Konferensiyamiz doirasida fan, ta'lim va tibbiyot sohalarida yuzaga kelayotgan dolzarb masalalar, ularning zamonaviy ilmiy tahlillari, ilg'or xorijiy tajribalar, innovatsion texnologiyalar asosidagi yechimlar atroflicha muhokama qilinadi. Bu esa, ishtirokchilarning ilmiy salohiyati, amaliy tajribasi va g'oyaviy takliflari bilan boyitilgan holda, sohaga oid yangi ilmiy yo'nalishlar shakllanishiga turtki beradi, degan umiddamiz.

Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, bugungi konferensiyada ishtirok etayotgan ko'plab yetuk olimlar, shifokorlar, ilmiy izlanuvchilar va yosh tadqiqotchilar o'zlarining dolzarb mavzulardagi ma'ruzalari, tahliliy mulohazalari, amaliy takliflari bilan ilmiy hamjamiyat e'tiborini tortishi shubhasizdir.

Buxoro innovatsion ta'lim va tibbiyot universiteti jamoasi uchun bu kabi tadbirlar — ilm-fan va ta'limning integratsiyasini yanada mustahkamlash, hududiy va xalqaro miqyosdagi hamkorliklarni rivojlantirish, yosh olimlarni qo'llab-quvvatlash, ilmiy muhitni yanada jonlantirishda muhim omil hisoblanadi.

Hurmatli anjuman ishtirokchilari!

Barchangizga konferensiya jarayonida samarali ishtirok, ilmiy izlanishlaringizda yuksak muvaffaqiyatlar tilayman. Sizlarning bu kabi tadbirlarga qo'shayotgan hissangiz — nafaqat soha rivoji, balki jamiyat taraqqiyoti uchun ham bebaho hissa hisoblanishini alohida e'tirof etgan holda, konferensiyamizni ochiq deb e'lon qilaman!

Hurmat bilan,

Buxoro innovatsion ta'lim va tibbiyot universiteti rektori, PhD, dotsent Matluba Muxtarovna Amonova!

2. AloqaBank. Personnel Policy. <https://aloqabank.uz> (murojaat sanasi: 04.10.2025)
3. TrustBank. Kadrlar siyosati va xodimlar bilan ishlash tamoyillari. <https://trustbank.uz>.
4. Goyipnazarov S.B., Ngah R., Fayzieva M.K., Azizan N.A., Khaliq M. Assessment of the Strategic Roles of HR Professionals in the Development of the E-Banking System in the Banking Sector of Uzbekistan. ICFNDS 2021: The 5th International Conference on Future Networks & Distributed Systems, Dubai, United Arab Emirates, December 2021.
5. Azlarova A.A. The Banking System of Uzbekistan: Current State and Development Prospects. Journal of Contemporary Business Law & Technology Cyber Law Blockchain and Legal Innovations, 2024. – Vol. 1, No. 8. – pp. 8–15.

ASALARICHILIK MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISHDA MARKETING STRATEGIYALARINING AHAMIYATI

Rashidova Xadicha Tursunaliyevna
Termiz iqtisodiyot va servis
universiteti
Iqtisodiyot kafedrası o‘qituvchisi
xadicha_rashidova@tues.uz

O‘zbekiston Respublikasida asalarichilik sanoati bir necha ming yillar davomida rivojlanib kelmoqda. Bu qulay tabiiy-iqlim sharoiti, o‘rmon zonalari, o‘tloq va dashtlarda ko‘plab asal o‘simliklari va mahalliy asalarichilarning mehnatsevarligi ularning ozuqa manbalari hisoblangan o‘simliklarga bevosita bog‘liq. Aksariyat qadimgi manbalarda jumladan, Abu Rayhon Beruniy “As-Saydana fit-tib” kitobining bir bobini asalga bag‘ishlaydi. Unda XI – asrgacha bo‘lgan asal va asalarichilikka doir ma’lumotlarni to‘playdi va bayon qiladi. Asalning xillari va uni kelib chiqishiga to‘xtaladi.

Asalarichilikni rivojlanishi, hamda asalli o‘simliklarni o‘rganilishida 1906-yildan boshlab Toshkentda nashr etila boshlagan “Turkiston qishloq xo‘jaligi” (“Туркестанское селское хозяйство”) jurnali muhim rol o‘ynaydi.

A.A.Александров (1906) birinchilardan bo'lib, jurnal sahifalarida Kattaqo'rg'on, Samarqand, Xo'jand va Toshkent shaharlarida asalarichilikni rivojlanishi haqida ma'lumotlar beradi. Shuningdek, u O'rta Osiyoning mo'tadil iqlim sharoiti va xilma-xil o'simliklar olami bu yerlarda asalarichilikning rivojlanishida asosiy omil ekanligini yozadi.

1918-yil Namangan tumanida 40 kishini birlashtirgan asalarichilar uyushmasi tashkil etildi. N.N.Shilina ma'lumotlariga ko'ra, 1909-yilda O'rta Osiyoda jami 1844 asalarichi va 83907 asalari oilalari (ari oilalari va archa po'stloqlari oralig'da joylashgan asalari oilalari ham hisobga olingan) mavjud edi.[1]

G'.Hamidovning ilmiy rahbarligida R.Muhamatzyanova Surxondaryo viloyatining asal shirali o'simliklarni o'rganadi. Mazkur viloyatda 487 tur asalli o'simliklar borligi aniqlangan[2]. Shuningdek, u O'zbekiston Respublikasining qariyb barcha viloyatlar, qo'shni Qirg'iziston, Tojikiston va Qozog'iston respublikalarining bizga chegeradosh hududlarida (Arslonbob, Shohimardon, Pochchaota, Zomin, Sangardak, Bobotog', Kuxitangtog') keng ravishda asalli o'simliklar va ularning resurslarini asalarichilikni rivojlantirish yo'llarini o'rganadi.

Asalarichilik qishloq xo'jaligining muhim tarmog'i hisoblanadi va u inson uchun g'oyat foydali taom. Asal va sanoat uchun xom ashyo hisoblangan asalari suti, propolis, asalari mahsulotlari tarkibida 70 ga yaqin fermentlar, vitaminlar, gormonlar va boshqa kimyoviy faol moddalar aniqlangan. Ular tibbiyotda bir qancha kasalliklarni davolashda muhim manba hisoblanadi[3]. Bulardan tashqari, asalarichilikni qishloq xo'jalik ekinlarini hosildorligini oshirishdagi ahamiyati katta. Ma'lum bo'lishicha, biosferamizdagi 80% gulli o'simliklar chetdan changlanishga moyil va ularni chetdan changlanishini ta'minlaydigan hasharotlar orasida asalarilarning ulushi 80% ga teng.

A.Ponomareva, S.Gluxov, I.Krivsov va boshqalar tomonidan qishloq xo'jaligi va unga turdosh iqtisodiy tarmoqlarni rivojlantirishga asalarilarni foydalari to'g'risida to'xtalib "Asalarilar tufayli chetdan changlatilganda beda va dukkakli

o‘simliklar hosili 35 – 40%, kungaboqarniki 50 – 60%, poliz ekinlariniki esa 100 – 150% ga oshadi[4]” deb ta’kidlaydilar.

Mo’tadil iqlim, seleksiya va naslchilik ishlarini olib borish hamda asalari zotlarini zona oldi tabiiy-iqlim sharoitlariga moslashtirish jarayonida asalarichilikning ustuvor iqtisodiy asoslangan yo‘nalishlari shakllantirildi. Bu borada, ayniqsa Surxon vohasidagi asalarichilik boshqa hududlarga nisbatan imkoniyati yuqori ekanligini, buning sababi esa voha iqlimi bir muncha iliqligi tufayli asalarilar boshqa viloyatdagi asalarilardan ko‘ra qishgi fasldan 20-45 kun ertaroq uyg‘onib, ko‘proq asal olish imkonini beradi.

Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 12-iyundagi “Asalarichilik tarmog‘ini qo‘llab-quvvatlash va qishloq xo‘jaligi ekinlarini asalari bilan changlatishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”239-son qaroriga muvofiq 1-Ilovada 2023-yilda paxta-to‘qimachilik klasterlari tomonidan g‘o‘zani asalari bilan changlatish agrotexnikasi qo‘llaniladigan maydonlarning prognoz ko‘rsatkichlarida Surxondaryo viloyati uchun 20 ming gektar g‘o‘zani asalari bilan changlatish agrotexnikasi qo‘llaniladigan maydon rejalashtirilib, Dalaga qo‘yiladigan asalari oilasi sonini 40 mingta bo‘lishi ko‘zda tutilgan.

Birgina 2023-yilda O‘zbekiston Respublikasidagi asalarichilik bozori 31,5 ming tonna tabiiy asal ishlab chiqarishni ta’minlaydigan 1,4 millionga yaqin asalari oilalari mavjudligi bilan tavsiflanadigan mamlakatga aylandi. Qishloq xo‘jaligi korxonalarida asal ishlab chiqarish juda kam, chunki asosiy ulush, ya’ni 97-98% havaskor asalarichilar tomonidan ta’minlanadi, asalari oilalarining o‘rtacha mahsuldorligi yuqori.

O‘zbekiston Respublikasida asal va boshqa asalarichilik mahsulotlari bozoridagi vaziyatni chuqur tahlil qilish ushbu tarmoq korxonalarini uchun samarali marketing strategiyasi va taktikasini shakllantirish hamda ishlab chiqishning zaruriy shartidir.

O‘zbekiston asalarichilik uyushmasi ma’lumotlariga ko‘ra, 2023-yilda barcha toifadagi fermer va uy xo‘jaliklarida 1,4 million asalari oilalari mavjud. Bu, so‘nggi 23 yil ichida ularning soni qariyb 1 million oilaga oshdi. Fermer xo‘jaliklari

toifalari bo'yicha ularning soni dinamikasini hisobga oladigan bo'lsak, qishloq xo'jaligi korxonalarida ko'p jihatdan 26 foizga yoki 2,5 baravarga pasayish kuzatildi, shaxsiy dehqon xo'jaliklarida esa ma'lum o'sish sur'atlariga ko'ra, ijobiy tendensiya saqlanib qolmoqda. Bu ayniqsa, Respublika hududlarida yaqqol ko'zga tashlanadi. Chunki, asalarichilik ham ma'lum hudud va makonda ya'ni, mo'tadil iqlim yetarli sharoit bo'lgandagina samaradorlikka erishishi mumkin.

Shu ma'noda O'zbekiston Respublikasi hududlari bo'yicha asal ishlab chiqarish tarmoqlari faoliyatini 2010-2023-yillar bo'yicha tahlil qiladigan bo'lsak, oldingi o'rinlardan joy egallab kelayotgan Namangan viloyati ekanligini (kuzatilayotgan davrlar oralig'ida o'rtacha 2927,9 tonna), ikkinchi o'rinda Buxoro viloyati (o'rtacha 1755 tonna), keyingi o'rinlarni Qashqadaryo (o'rtacha 1646,3 tonna) va Samarqand(1546,3 tonna) viloyatlari egallab kelmoqda (1-jadval).

1-jadval

O'zbekiston Respublikasi hududlarida asal ishlab chiqarish holati (tonna)

№	Hududlar	2010	2015	2020	2021	2022	2023	2023-yilda 2010-yilga nisbatan o'zgarishi (- ,+)
1	Qoraqalpog'iston Respublikasi	500,7	703,2	916	1000	1265	1470	969,3
2	Andijon viloyati	757,1	925,9	1385	1550	1631	1896	1138,9
3	Buxoro viloyati	1186,1	1450,7	2170	2400	2495	2900	1713,9
4	Jizzax viloyati	945,1	1155,8	1729	1876	2010	2336	1390,9
5	Qashqadaryo viloyati	1113,4	1361,7	2037	2200	2349	2730	1616,6
6	Navoiy viloyati	804,1	983,4	1471	1650	1726	2006	1201,9
7	Namangan viloyati	1351,8	2685,9	2473	4500	4832	5617	4265,2

8	Samarqand viloyati	1047,3	1280,9	1916	2000	2216	2576	1528,7
9	Surxondaryo viloyati	981,2	1200,0	1795	1950	2083	2421	1439,8
10	Sirdaryo viloyati	311,6	414,1	570	600	745	866	554,4
11	Toshkent viloyati	789,8	966,0	1445	1550	1697	1973	1183,2
12	Fargʻona viloyati	953,3	1165,9	1744	1900	2027	2356	1402,7
13	Xorazm viloyati	960,9	1175,2	1758	1900	2042	2378	1417,1

Manbaa: O'zbekiston Respublikasi asalarichilik uyushmasi ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi.

Jadval ma'lumotlariga ko'ra, haqiqatdan ham eing yuqori ko'rsatkich Namangan viloyatiga to'g'ri kelib, 2010-yilga nisbatan 2023-yilda 4265,2 tonnaga oshib 5617 tonnaga yetgan. Undan keyingi o'rinni Buxoro viloyati egallab 2010-yilda 1186,1 tonnaga yetgan bo'lib, 2023-yilda bazis yilga nisbatan 1713,9 tonna oshib 2900 tonnaga yetdi. Bu borada, obyekt sifatida tanlab oligan Surxondaryo viloyatida asal ishlab chiqarishiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, barcha hududlarga nisbatan o'rta miqdorda ya'ni 2010-yilda 981,2 tonna va 2023-yilda esa 2010-yilga nisbatan 1439,8 tonnaga o'zgarib 2421 tonnaga yetganligi kuzatildi.

Bunday ishlab chiqarilgan mahsulot hajmining oshishi albatta, kelgusida mahalliy aholi iste'moli darajasidan ortgan mahsulotni eksport qilishga va bu orqali asal eksport salohiyatini oshishini ta'minlashiga xizmat qiladi

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, asal ishlab chiqaruvchi korxonalar faoliyatining yuqori raqobatbardoshligi va samaradorligiga, asal eksporti bo'yicha jahon yetakchiligiga erishish uchun birinchi navbatda asalning chakana savdosini rivojlantirish, mahalliy korxonalarining o'z tovar belgilarini yaratish hamda targ'ib qilish zarur, deb hisoblaymiz. Buning uchun asalarichilik mahsulotlarini ishlab chiqarish va sotishning marketing komponentiga ko'proq e'tibor qaratish lozim. Shuningdek, organik asalarichilik mahsulotlarini ishlab chiqarishni ham unutmashimiz kerak, u hozirda tendensiyada bo'lib, unga talab yil sayin ortib bormoqda.

Ikkinchidan, asalarichilikni davlat tomonidan qoʻllab-quvvatlashda:

- soliq imtiyozlarini berish, imtiyozli shartlarda kreditlar berish va investitsiyalarni jalb qilish;
- asalarichilikni rivojlantirishga koʻmaklashish, maqsadli subsidiyalar va boshqa turdagi moliyaviy yordam koʻrsatish;
- asalarichilik boʻyicha mutaxassislarni tayyorlash va iqtisodiy ragʻbatlantirishning boshqa chora-tadbirlarini amalga oshirish maqsadga muvofiq.

ADABIYOTLAR ROʻYXATI

1. Oʻzbekiston asalarichilik tarixidan.
https://uz.beekeepers.uz/novosti/news_post/ozbekiston-asalarichilik-tarixidan
2. Xolikulov M.R. Asalli oʻsimliklarning oʻrganilish tarixi. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. VOLUME 2 | ISSUE 10/2 ISSN 2181-1784 Scientific Journal Impact Factor SJIF 2022: 5.947.
3. Xamidov G.X, Davidov M.A, Akbarova M.X., Xolikulov M.R. Oʻzbekiston asalli oʻsimliklari va asalarichilik istiqbollari. Fargʻona: Poligraf Super Servis. 2019. 156 s.
4. Хамидов, Г. (1988). Медоносные ресурсы Узбекистана и пути их рационального использования. Автореф. дисс.

MUNDARIJA

I sho`ba	6
<i>ТАЖРИБАВИЙ ГИПЕРТИРЕОИД ҲОЛАТДА КУЗАТИЛАДИГАН ГОРМОНАЛ ЎЗГАРИШЛАР Ильясов Азиз Саидмуратович, Ёдгоров Улугбек Исматович</i>	7
<i>БЕМОРЛАРДА КОВИД-19 ДАН КЕЙИН КУЗАТИЛАДИГАН НЕВРОЛОГИК ДЕФИЦИТ Н.Н.Нуруллаев</i>	12
<i>БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ Вохидова Нигина Анваровна</i>	14
<i>JIGAR SIRROZIGA OLIV KELUVCHI HAVF OMILLARI; GEPATIT C VIRUSI TA`SIRIDA JIGAR FUNKSIONAL HOLATINING O`ZGARISHI VA OQIBATLARI Mustafoyev Sardorjon Murtazo o`g`li</i>	19
<i>MORPHOFUNCTIONAL CHANGES OF THE PROSTATE GLAND UNDER THE INFLUENCE OF COMBINED INJURIES AND THEIR RELATIONSHIP WITH MALE INFERTILITY Mustafoev Sokhibjon Murtazo o`g`li</i>	23
<i>ГИСТОЛОГИЯ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНОГО МЫШЛЕНИЯ: ИНТЕГРАЦИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА Фармонова Малика Валиевна, Файзуллаева Гавхар Жамолжоновна</i>	28
<i>ПЕРВИЧНАЯ И ВТОРИЧНАЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ: ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА Мухторов Дониёр Бахтиёрович, Ахмедова Фирангиз Кахрамоновна, Избуллаева Нигора Умрилловна</i>	30
<i>PRIMARY AND SECONDARY ARTERIAL HYPERTENSION: DIFFERENTIAL DIAGNOSIS Mukhtorov Doniyor Bakhtiyorovich, Ahmedova Firangiz Kakhramonovna, Izbullayeva Nigora Umrilloeyevna</i>	34
<i>AYOLLARDA KO`KRAK BEZI SARATONI KASALLIGINING HOZIRGI KUNDAGI DOLZARBLIGI Ergashev Asqar Jong`oboyevich, Xamdamova Muxlisa Toxirjon qizi</i>	38
<i>ZAMONAVIY NEFROPROTEKTIV TERAPIYA DIABETIK BEMORLARDA BUYRAK FUNKSIYASIGA TA`SIRI Sapayeva Z.A., Kuranbayeva X.U., Jumaniyazov Sh.B.</i>	40
<i>THYROID DYSFUNCTION AND CHRONIC GLOMERULONEPHRITIS: INTERRELATIONSHIP AND CLINICAL OUTCOMES Jumaniyazov B.K., Sapayeva Z.A.</i>	45

<i>MENINGOKOKK INFEKSIYASI ZAMONAVIY TASHXIS VA DAVOLASH TAMOIYILLARI Ozzyyeva Gozel Guwanjovna</i>	49
<i>JIGAR ANATOMIYASI VA BILIAR TIZIM OPERATSIYALARI Toymuradova Dilber Toymuradovana</i>	52
<i>HORMONAL IMBALANCE AND ITS IMPACT ON SOMATIC HEALTH: CURRENT THERAPEUTIC STRATEGIES Ergasheva Munisa Ilhomovna</i>	56
<i>ИММУНОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ВИРУС-АССОЦИИРОВАННЫМ АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ Жумаева З.Ж</i>	61
<i>INTERVENTSION RADIOLOGIYADA TERMOABLATSIYA SAMARADORLIGI Tilloyev Fayzullo Sobir o'g'li</i>	65
<i>ПАРОДОНТАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ Хамираева Дилноза Нузамовна</i>	68
<i>TIBBIY RADIOLOGIYANI O'QITISHDA PEDAGOGIK MULOQOT ORQALI TANQIDIY-OPERATIV TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISH Shukurova Sevara Ilhomovna</i>	72
<i>THE INTERRELATIONSHIP BETWEEN DIABETES MELLITUS AND NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE: PATHOPHYSIOLOGICAL, CLINICAL, AND THERAPEUTIC INSIGHTS Makhmudov Shokhrukh Fakhriddinovich</i>	77
<i>HOW TO REDUCE THE PREVALENCE OF DIABETES IN UZBEKISTAN Makhmudov Shokhrukh Fakhriddinovich</i>	81
<i>EROZIV GIPOPLAZIYA VA YUZA KARIYES O'XSHASHLIK XUSUSIYATLARI Ostonova Aziza Shuhrat qizi</i>	85
<i>IMMUNOLOGICAL PREDICTORS OF SEPTIC COMPLICATIONS IN PELVIC AND LOWER EXTREMITY FRACTURES Muminov Azim Sharifovich, Xamdamov Baxtiyor Zarifovich</i>	90
<i>A NOVEL PROGNOSTIC MODEL FOR POST-TRAUMA COMPLICATIONS IN PELVIC AND LOWER LIMB FRACTURES Muminov Azim Sharifovich, Xamdamov Baxtiyor Zarifovich</i>	94
<i>SIYDIK AJRATISH TIZIMI ORGANLARI: ANATOMO-FIZIOLOGIK VA KLINIK AHAMIYATI Umurov Farrux Faxriddinovich, Beshimova Ziyoda Yusufjonovna</i>	98
<i>SIYDIK AJRATISH TIZIMI ORGANLARINING ANATOMO-FUNKSIONAL XUSUSIYATLARI Umurov Farrux Faxriddinovich, Beshimova Ziyoda Yusufjonovna</i>	101
II-sho`ba	105

<i>TOSHKENT VOHASI SHAROITIDA PLANTAGO OVATA FORSSK. NING ONTOGENEZ BOSQICHLARI Yuldasheva Nasiba Abdunazarovna Maxkamov Trobjon Xusanboyevich</i>	106
<i>BIS-TETRAGIDROIZOXINOLINLAR SINTEZI Sedalova Iroda Saytmurod qizi, Jo 'raqulov Sherzod Niyatqobulovich</i>	111
<i>KIMYO FANINI OQITISHNING ZAMONAVIY USULLARI VA ISTIQBOLLARI Zulxumorxon Po 'latova Jalolidin qizi, Gulomov Xikmatillo Baxritdinovich</i>	113
<i>POLYTHERMIC SOLUBILITY OF THE SYSTEM HOOC-COOH ·NH₂C₂H₄OH - [10% C₁₀H₁₁ClN₄ + 90% C₂H₅OH] – H₂O B.B. Akhmedov, Z.A. Eshonkulov, J.S. Shukurov</i>	117
<i>RAQAMLI LABORATORIYALAR ORQALI KIMYOVIY JARAYONLARNI VIZUAL O'QITISH TEXNOLOGIYALARI Eshonqulov Zoyir Axmadovich</i>	122
<i>HUJAYRAVIY Ca²⁺ MUVOZANATIDA MITOXONDRIYANING AHAMIYATI Adizova Shoir Toirovna</i>	128
<i>ISHQORIY BENTONITLARNI KIMYOVIY FAOLASHTIRISH ORQALI ADSORBSION XOSSALARINI OSHIRISH Adizova Shoir Toirovna</i>	131
<i>ELEMENT IZOTOPLARINING INSON HAYOTIDAGI AHAMIYATI Xolikova Gulnora Muhammadovna</i>	134
<i>УНИКАЛЬНЫЕ АДАПТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕЛЕЗЁНКИ В ОТВЕТ НА ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ Олимова Фарангиз Ферузовна</i>	137
<i>TIBBIY VA BIOLOGIK FIZIKA FANINI O'QITISHDA PEDAGOGIK INNOVATSION TA'LIM KLASTERI Ergashev Asqar Jong'oboyevich, Nazarova Billura Sobirovna</i>	143
<i>ELEKTROKORDIOGRAFIYANING FIZIK ASOSLARINI O'RGANISH Ergashev Asqar Jong'oboyevich, Qaxxorova Shahzoda Xasanovna</i>	146
<i>ХИМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ СОСТАВА КОРНЕЙ PEROVSKIA KUDRJASCHEVII Икрамова Гулноза Мубилла кизи, Ботиров Эркин Хожиакбарович</i>	152
<i>KOVUL (Capparis spinose L.) O'SIMLIGINING KELIB CHIQISHI, KIMYOVIY TARKIBI VA XALQ TABOVATIDA FOYDALANISHI Xudoynazarov Javohir Shavkat o'g'li, Jamolova Latofat Asqarovna</i>	157
<i>ПОЛИСАХАРИДЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ GLYCYRRHIZA GLABRA И ИХ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Азизов Дониёр Зокиржанович, Гуломов Хикматилло Бахритдинович</i>	162
<i>ПРЕИМУЩЕСТВО КВЕРЦЕТИНА И ЛАЗЕРНОЙ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ В ПРОФИЛАКТИКУ И</i>	169

<i>КОРРЕКЦИЮ ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИ ИНИЦИИРОВАННОГО МУКОЗИТА Латипова Ситора Баходировна</i>	
<i>TOLUOLNING OQ KALAMUSHLAR QON ZARDOBIDAGI UGLEVOD VA OQSIL ALMASHINUVIGA TOKSIK TA'SIR MECHANIZMINI ANIQLASH Mirzakarimova M.A., Florkina I.B.</i>	173
<i>СУПРАМОЛЕКУЛЯРНАЯ СТРАТЕГИИ В ХИМИИ, БИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЕ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ Косимова Шахзода Нурмухамедовна</i>	175
<i>SUV TARKIBIDAGI FTOR MIQDORINING ÒZGARISHI BILAN BOĖLIQ XUSUSIYATLAR Axtamova Moxinur Mustafõ qizi</i>	179
<i>O'TKIR KORONAR SINDROM BIOMARKERLARINING DIAGNOSTIK ANAMIYATI Shukurov Ilhomjon Boltayevich, Husenov Behruz Qobil õ'g'li</i>	183
III Sho`ba	187
<i>БОЛАЛАРДА ПОЛИОРГАН ЕТИШМОВЧИЛИГИНИНГ КЛИНИК- БИОКИМЁВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИНИ ЭРТА ПРОГНОЗ ҚИЛИШ Маматкулов Ихтиёр Басимович</i>	188
<i>ИНФЕКЦИОН КАСАЛЛИКЛАРДАН СО'NG QON DONORLARIDA MINERAL VA VITAMINLAR ALMASHINUVINI TADQIQ ETISH Jo`rabayev Maxsudjon Murodullaevich</i>	193
<i>ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ К ПРОБЛЕМЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИЙ Мухамедова Зарифа Рамазõновна</i>	197
<i>INNOVATIVE APPROACHES TO ANTIBIOTIC THERAPY FOR SURGICAL INFECTIONS AND ACUTE INTESTINAL OBSTRUCTION Fayziev Yakupdjan Nishanovich, Zhapakova Kutligul Alisherovna, Khozhambergenova Sarbinaz Zhalgasbaevna</i>	199
<i>THE RESULTS OF THE STUDY OF ANTIBIOTIC THERAPY AFTER ABDOMINAL SURGERY IN THE INTENSIVE CARE UNIT Kamilova Muhlisa Yakupdjanovna, Fayzieva Dilnoza Zafarovna</i>	204
<i>COMPLICATIONS OF RHEUMATOID ARTHRITIS AND THEIR PREVENTION Ahmedova Firangiz Kakhramonovna, Izbullayeva Nigora Umrilloevna</i>	209
<i>СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К МАММОПЛАСТИКЕ, ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ, ПЕРСПЕКТИВЫ Хасанов Азим Мансурович</i>	212

<i>PERFORATION OF TYMPANIC MEMBRANE WITH DEGREE OF CONDUCTIVE HEARING LOSS IN PATIENTS S.Sh.Fayziyev</i>	216
<i>MODERN METHODS OF EXEMINATION OF PATIENTS WITH ACUTE PATHOLOGIES OF THE MIDDLE EAR S.Sh.Fayziyev</i>	218
<i>ИЗУЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЁННОСТИ ДОРСОПАТИЙ У ПОДРОСТКОВ ДОПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА КАК ОСНОВА ПРОФИЛАКТИКИ БОЛИ В СПИНЕ Кдурбаева Фируза Реимовна</i>	220
<i>ILK BOR VA QAYTA MUROJAAT QILGAN TURG'UN TUBERKULYOZLI BEMORLARNI DAVOLASH FONIDA SIYDIKDAGI SISTATIN C DARAJASINING DINAMIKADA O'ZGARISHI Kamolov Hamidjon Umidjon og'li</i>	223
<i>SIYDIKDAGI SISTATIN S VA KOPTOKCHALAR FILTRATSIYASI TEZLIGI (KFT) TURG'UN TUBERKULYOZGA QARSHI DAVOLANAYOTGAN BEMORLARDA: BUYRAK FUNKSIYASINI MONITORING QILISH ZARURIYATI Kamolov Hamidjon Umidjon o'g'li</i>	225
<i>CONGENITAL CARDITIS IN CHILDREN Jalilov Jahongir Abduroziqovich, Rasulova Nazokat Shavqiddin qizi</i>	227
<i>ALSGEYMER KASALLIGIDA NEYROTRANSMITTERLAR TIZIMIDAGI O'ZGARISHLAR Yo'ldosheva Mohinur Umedovna</i>	229
<i>ҚАНДЛИ ДИАБЕТ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРДА СТОМАТОЛОГИК ЁРДАМ КЎРСАТИШ УСУЛЛАРИ Толибова Мунира Иззатуллоевна</i>	232
<i>GINEKOLOGIK ONKOLOGIYADA SUN'IY INTELLEKT YORDAMIDATASHXISLASH IMKONIYATLARI Shodiyeva Dilorom Shavkat qizi, Alimova Hulkar Halim qizi, Qodirova Ziyoda Qobil qizi</i>	237
<i>ОНИКОМИКОЗНИНГ КЛИНИК, ЭТИОЛОГИК ВА ТЕРАПЕВТИК ХУСУСИЯТЛАРИ Муродова Ижобатхон Абдулбоси қизи</i>	240
<i>VIRUSLI BO'LMAGAN O'TKIR RESPIRATOR DISTRESS SINDROMIDA KORTIKOSTEROIDLARNING QO'LLANISHI Ashurova Mahliyo Madiyorovna</i>	243
<i>STOMATOLOGIYADA OG'RIQLI JARAYONLARNI OLDINI OLISHDA INNOVATSIYALAR VA YANGICHA USULLAR Qurbonova Salomatbonu Yo'ldosheva</i>	248
<i>ЮРАК ҚОН ТОМИР ТИЗИМИ КАСАЛЛИКЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА АСОСИЙ ПСИХОЛОГИК ОМИЛЛАР (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ) Ҳотамова Нигина Қудратовна</i>	252

<i>SERVIKAL INTRAEPITELIAL NEOPLAZIYANI DAVOLASHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR Shodiyeva Dilorom Shavkat qizi, Alimova Hulkar Halim qizi, Qodirova Ziyoda Qobil qizi</i>	257
<i>ВИРУСЛИ ГЕПАТИТ А ЭПИДЕМИОЛОГИЯСИ, КЛИНИК КЕЧИШИ ВА ПРОФИЛАКТИК ЧОРАЛАРИ Жабборова Ситора Илхомовна</i>	260
<i>УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОГО ГИНГИВИТА У БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ Мардонова Дилдора Косимовна</i>	264
<i>РОЛЬ МЕДИТАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ БОЛЬЮ: НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ И КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ Фармонова Малика Валиевна</i>	268
<i>OG‘IZ BO‘SHLIG‘I SHILLIQ QAVATIDA QANDLI DIABET KASALLIGIDA UCHRAYDIGAN O‘ZGARISHLAR Hamrabayeva Nafisa Akmalovna</i>	269
IV Sho`ba	274
<i>DAVOLASH-PROFILAKTIKA MUASSASALARIDA CHIQINDILARNI BOSHQARISHNING GIGIYENIK ME‘YORLARI VA ULARNING AHOLI SALOMATLIGIGA TA‘SIRI Nadirova Yulduz Isomovna</i>	275
<i>BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARINING O‘ZBEKISTONNING EKOLOGIK HOLATIGA OID KO‘RSATKICHLARI TAHLILI: 15-MAQSAD MISOLIDA Anvarxonov Abdulatifxon Jamshidxon o‘g‘li</i>	279
<i>TADBIRKORLIK FAOLIYATINI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISH TIZIMIDA INNOVATSION TA‘MINOTINING AHAMIYATI Amonov Mehridin Oromiddinovich</i>	284
<i>EKOLOGIK MUAMMOLARNING SALOMATLIKKA TA‘SIRI Ahmadjonova Ra‘noxon Qahramonjon qizi, Azimova Mayram Kurbanovna</i>	289
<i>EFFICIENT USE OF WATER RESOURCES IS THE KEY TO ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT Muhammadjonov Azizbek Davoronjon o‘g‘li</i>	292
V Sho`ba	299
<i>КАМБАҒАЛЛИКНИ ҚИСҚАРТИРИШ ВА ИНСОН КАПИТАЛИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА КАМ ТАЪМИНЛАНГАН ОИЛАЛАРНИ ДОРИ ДАРМОН БИЛАН ТАЪМИНЛАШНИНГ РОЛИ (ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ) Махкамова Шахло Юлчиевна, и.ф.н.</i>	300

<i>(PhD), Бекназарова Шахноза Шербек қизи, Исмаилова Фарангиз Сирожиддин қизи</i>	
<i>ИНСОН КАПИТАЛИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ВАКЦИНАЦИЯ АҲАМИЯТИ Махкамова Шахло Юлчиевна, Бекназарова Шахноза Шербек қизи, Исмаилова Фарангиз Сирожиддин қизи</i>	305
<i>SAMARQAND VILOYATIDA SIGIRLAR MAHSULDORLIGINI BAHOLASH VA ULARNING ISHLAB CHIQRISH MEZONLARINI SHAKLLANTIRISH Mardanova Barno Asatulloevna</i>	310
VI Sho`ba	316
<i>INNOVATIONS AND THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE GREEN ECONOMY Jumanov Abrorjon Nuridin O`g`li</i>	317
<i>«ЗЕЛЕНАЯ» ЭКОНОМИКА И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Батиров Хидир Файзиевич, Мамажанов Расулжон Ибрагимович, Туйчиев Латифжон Гафур угли, Кодиров Барот Фазлиддин угли</i>	322
<i>HAVONI KIMYOVIY IFLOSLANISHINING ORGANIZMNING REPRODUKTIV FAOLIYATIGA TA`SIRI Qahhoralievna Zaynabxon Shukurjon qizi, Azimova Mayram Kurbanovna</i>	327
<i>KASALXONA ICHKI INFEKTSIYALARINING KELIB CHIQISHI UCHUN HAVO MUHITINING BAKTERIOLOGIK IFLOSLANGANLIGINING AHAMIYATI Sohibjonova Gullola Umidjon qizi, Azimova Mayram Kurbanovna</i>	331
VII Sho`ba	335
<i>O'ZBEKISTON SHAROITIDA DPMLARDA IQTISODIY JIHATDAN RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY MENEJMENT, MARKETING VA LOGISTIKA MASALALARI O'RNI VA AHAMIYATI Mamasolievna Shoxista Abdugapparovna, Narzullayeva Shirin Aziz qizi</i>	336
<i>IQTISODIYOT TARMOQLARI VA SOHALARIDA ZAMONAVIY MENEJMENT, MARKETING VA LOGISTIKA MASALALARI TIJORAT BANKLARIDA ZAMONAVIY MENEJMENT TIZIMINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO`LLARI Raximboyeva Gulasal Rustam qizi</i>	344
<i>ASALARICHILIK MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISHDA MARKETING STRATEGIYALARINING AHAMIYATI Rashidova Xadicha Tursunalievna</i>	348
VIII Sho`ba	354

<i>ЁШЛАР МАЪНАВИЯТИДА ТАРИХИЙ ХОТИРАНИНГ ЎРНИ</i> <i>Мамбетназарова Алтынишаш Абатовна</i>	355
<i>МЕДИЦИНСКОЕ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ПРАВО В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ ЮРИСТОВ: НЕОБХОДИМОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ</i> <i>Ёкубова Умидахон Маъсуджон қизи</i>	359
<i>КЛИНИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВЫХ И ФИЗИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ: 3D-ПЕЧАТЬ, XR И ROCUS-ПРАКТИКА, ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО ВНЕДРЕНИЯ</i> <i>Хожиев Дилмурод Яхшиевич</i>	364
<i>RAQAMLI KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISHDA INTERFAOL METODLARNING O'RNI</i> <i>Jo'rayeva Feruza</i>	368
<i>MUTAXASSISLIK FANLARDA ZAMONAVIY METODLAR</i> <i>Halimov Nuriddin Najmiddin o'g'li</i>	372
<i>PEDAGOGLARNING INNOVATSION MOBILIGI VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA</i> <i>Bagbekova Laylo Kadirbergenovna</i>	376
<i>BO'LAJAK TEXNOLOGIYA O'QITUVCHILARINING KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH MASALALARINING O'RGANILISHI</i> <i>Abdieva Saltanat Patullaevna</i>	380
<i>TALABANING BILIM VA KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISHDA ILG'OR TEXNOLOGIYALARNING O'RNI</i> <i>Tayirov Hamza O'ktamovich</i>	383
<i>BIOLOGIYA DARSLARIDA LOYIHA ISHLARI</i> <i>Tillayeva Zebo Yerbekovna</i>	387
<i>INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR: MUTAXASSISLIK FANLARINI O'QITISHDA YANGI YONDASHUVLAR</i> <i>Xodjaniyozova Ruxiya Allaqliyevna</i>	392
<i>STEAM YONDASHUVI ASOSIDA MATEMATIKANI KASBIY FANLAR BILAN UYG'UNLASHTIRIB O'QITISH METODIKASI</i> <i>Ziyoda Urinbayeva</i>	396
<i>BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINI MANTIQUIY FIKRLASHGA O'RGATISHNING PEDAGOGIK MAZMUNI</i> <i>Baxronova Sarvinoz Akbar qizi</i>	401
<i>BIOFIZIKA VA AGROMETEOROLOGIYA FANINI ITERFAOL METODLAR ASOSIDA O'QITISH</i> <i>Boymatova Nargiza Fayzulla qizi</i>	404
<i>ВЫЯВЛЕНИЕ ГЕНДЕРНОГО РАЗЛИЧИЯ В ПРОЯВЛЕНИЯХ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ СРЕДИ СТУДЕНТОВ «ЕМУ» UNIVERSITY</i> <i>Куддусова Мадина Умаровна, Кучкаров Хумоюн Нурали угли</i>	407

<i>MINI-GANDBOL AMALIYOTI ORQALI TALABALARNING HARA-KAT FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION YONDASHUV-LAR</i> <i>Axmedova Zuxraxon Tulyanbayevna</i>	410
<i>BO`LAJAK INGLIZ TILI O`QITUVCHILARIDA DEONTOLOGIK MADANIYATNING TARKIBIY QISMLARI VA PEDAGOGIK, PSIXOLOGIK TAHLILI</i> <i>Axadova Mahliyo Xalimovna</i>	415
IX Sho`ba	420
<i>IMPROVEMENT OF QUALITY CHARACTERISTICS OF ROAD BITUMEN BY THE INTRODUCTION OF MODIFYING ADDITIVES</i> <i>Khuzhakulov Aziz Fayzullayevich, Abdullayeva Shoxista Shuxratovna, Zoirova Aziza Irgashevna</i>	421
<i>MXENE/GO/CB COMPOSITE CATALYST FOR HYDROGEN GENERATION VIA WATER ELECTROLYSIS</i> <i>Javlonbek Mamanazirov, Shavkat Mamatkulov</i>	424
<i>САНИТАРИЯ-ГИГИЕНА ТАДҚИҚОТЛАРИ АСОСИДА ГИДРОТЕХНИК ИНШООТЛАРДА МЕХНАТ ШАРОИТЛАРИНИ БАҲОЛАШ</i> <i>Мираюбова Шаҳноза Раҳматулла қизи</i>	429
<i>«ФАРФОРОВЫЙ» ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ: ЭХОГРАФО-АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ. (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)</i> <i>Татун Т.В., Момот А.А., Мокров И.А., Хожиев Д.Я., Хожиева П.Д.</i>	433
<i>РОЛЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ</i> <i>Баймуратова Азиза Чариевна</i>	437
<i>ТИЗЗА БЎҒИМИ ЖАРОҲАТЛАРИДА РЕАБИЛИТАЦИЯ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШДА УЛЬТРАТОВУШ ТЕКШИРУВИ ВА ФУНКЦИОНАЛ ТЕСТЛАРДАН КОМПЛЕКС ФОЙДАЛАНИШ</i> <i>Умарова Наргиза Нуритдиновна</i>	443
<i>ТИЗЗА БЎҒИМИ МЕНИСК ШИКАСТЛАНИШЛАРИДА УЛЬТРАТОВУШ ТЕКШИРУВИНИНГ ДИАГНОСТИК АҲАМИЯТИ ВА РЕАБИЛИТАЦИЯ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ</i> <i>Умарова Наргиза Нуритдиновна</i>	445
<i>ТИЗЗА БЎҒИМИ БОҒЛАМ ТУЗИЛМАЛАРИ ШИКАСТЛАРИНИ УЛЬТРАТОВУШ ОРҚАЛИ АНИҚЛАШ ВА РЕАБИЛИТАЦИЯ РЕЖАСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДАГИ КЛИНИК АҲАМИЯТИ</i> <i>Умарова Наргиза Нуритдиновна</i>	446

<i>PAXTANI QAYTA ISHLASH ZAVODLARIDA AJRALIB CHIQADIGAN CHANGLARNI TOZALASH JARAYONINI ABSORBSION USULDA TAKOMILLASHTIRISH</i> <i>Yaxyoyeva Zebiniso Obidovna</i>	448
<i>РАЗРАБОТКА И ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛИ ОЖИРЕНИЯ У КРЫС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫСОКОКАЛОРИЙНОЙ ДИЕТЫ</i> <i>Бахриева С.Ш, Турсунходжаева Ф.М, Захидова Л.Т, Давранова Х.А</i>	453
<i>ЗИРҲЛИ ЖАНГОВОР ТЕХНИКАЛАР ЭКИПАЖЛАРИ ИШ ЖОЙЛАРИДА ШОВҚИН КЎРСАТКИЧЛАРИНИ БАҲОЛАШ НАТИЖАЛАРИ</i> <i>Рустамов Аббос Абдинаби ўгли, Омонов Нуриддин Норқучқарович, Яхяев Шукрулло Абдулазизович</i>	455
<i>QUALITY OF LIFE INDICATORS OF BORDER GUARDS</i> <i>Kutliev Jamshid Amanbayevich, Nishonov Jamshid Sirojxonovich, Olim Sultanov Kamilovich</i>	458
<i>FERMENTLAR-BIOLOGIK KATALIZATORLAR</i> <i>Xojiyeva Feruza Jamshidovna</i>	462
<i>RAQAMLI TA'LIM TRANSFORMATSIYASI</i> <i>Anarbayeva Fotima Urazaliyevna</i>	466
<i>ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ В МЕДИКО-ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ</i> <i>Абраева Зухро Чориевна, Пулатова Зулхуморхон Жалолидин кизи</i>	471
<i>PSYCHOMOTOR TECHNOLOGIES AND CORRECTION OF NEUROCOGNITIVE DISORDERS</i> <i>T.B. Irmukhamedov</i>	476
<i>KRAXMAL VA KRAXMAL MODIFIKATSIYALARINING TECHNOLOGGIK XUSUSIYATLARI</i> <i>Yu.S.Beshimov, F.F.Umurov, M.M.Amonova, I.Yu.Beshimov</i>	478
<i>MODIFIKATSIYALANGAN KRAXMALNING NON MAHSULOTLARI BIOLOGIK VA ENERGETIK QIYMATIGA TA'SIRI</i> <i>Yu.S.Beshimov, F.F.Umurov, M.M.Amonova, I.Yu.Beshimov</i>	485